

Caracterización del inventario bovino y pecuario en Colombia

a partir de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023

Un análisis estadístico regional

Miguel Pérez
Adriana Páez
Jessica Grosso
Laura Durán
Willington Miranda
Angy Martínez
Karen Arias
Francisco León

Inventario bovino
(cabezas)

Bucaramanga, Colombia
2026

Caracterización del inventario bovino y pecuario en Colombia a partir de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023: un análisis estadístico regional

^{1,2} Miguel Pérez, ¹ Adriana Páez, ¹ Jessica Grosso, ¹ Laura Durán, ¹ Willington Miranda, ¹ Angy Martínez, ¹ Karen Arias, ¹ Francisco León

¹Universidad de Santander, Maestría en Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos, Facultad de Ciencias Naturales

²Unidades Tecnológicas de Santander, programa de Contaduría Pública

Bucaramanga, Colombia. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.19625777

Resumen

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2023, producida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), constituye la fuente oficial más completa para caracterizar el sector pecuario colombiano mediante un diseño de muestreo probabilístico. Este working paper sintetiza los análisis desarrollados por estudiantes de la Maestría en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Santander (UDES) a partir de dicha encuesta, con énfasis en el inventario bovino nacional, la distribución regional de la orientación del hato, el inventario de otras especies pecuarias y la cadena de valor de la leche bovina. Los resultados muestran que Colombia registra 28.410.074 cabezas de bovinos, con predominio nacional del sistema de doble propósito (43,2 %), seguido de carne (39,7 %) y leche especializada (16,3 %). La Región Andina concentra el mayor inventario (9.806.897 cabezas), mientras la Región Caribe se especializa en sistemas doble propósito (61,8 % de su hato). En producción láctea, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá lideran el volumen nacional, aunque con notables diferencias en precisión estadística. El análisis del coeficiente de variación estimado (Cv_e) y los intervalos de confianza al 95 % revela heterogeneidades en la calidad de los datos según especie y región, con implicaciones directas para la toma de decisiones en sanidad y producción animal.

Palabras clave: *inventario bovino, ENA 2023, orientación del hato, producción de leche, estadística pecuaria, Colombia.*

Keywords: *bovine inventory, ENA 2023, herd orientation, milk production, livestock statistics, Colombia.*

1. Introducción

El sector ganadero colombiano constituye uno de los pilares de la economía agropecuaria nacional, tanto por su contribución al producto interno bruto agrícola como por su papel en la seguridad alimentaria y en los medios de vida rurales. La caracterización precisa de los inventarios animales y los sistemas productivos es, por tanto, un insumo indispensable para el diseño de políticas públicas, programas sanitarios y estrategias de mejoramiento genético.

El objetivo de la ENA es estimar el uso del suelo, el área, la producción y el rendimiento de los principales cultivos transitorios, permanentes, árboles frutales dispersos, el área en pastos y forestal, la producción de leche y el inventario pecuario en 32 departamentos del territorio colombiano. La ENA 2023, aplicada a 27 departamentos del país bajo un diseño probabilístico estratificado, provee estimaciones representativas del inventario pecuario nacional con sus

respectivas medidas de precisión: el coeficiente de variación estimado (CVe) y el intervalo de confianza al 95 % (IC95%±). Comprender y comunicar adecuadamente estas medidas es fundamental para evaluar la confiabilidad de los datos y evitar decisiones basadas en estimaciones de baja precisión estadística.

Este documento sistematiza los hallazgos analíticos de seis estudiantes de la Maestría en Ciencias Veterinarias de la UDES, quienes trabajaron con los Índices de cuadros de salida ENA de las hojas de inventario bovino (INV_BOVINO), orientación del hato (ORIENTACIÓN_HATO), inventario de otras especies (INV_TOT_OTRAS_ESPECIES) y producción de leche (PROD_LECHE_VACA) de la ENA 2023, integrando análisis descriptivos, correlacionales y de regresión lineal simple.

2. Inventario bovino nacional: caracterización regional

2.1 Distribución departamental y precisión estadística

El inventario bovino nacional asciende a 28.410.074 cabezas distribuidas en 27 departamentos. La Región Andina concentra la mayor proporción del hato (9.806.897 cabezas; 34,5 % del total nacional), seguida por la Región Caribe (8.624.202; 30,4 %), la Orinoquía (6.240.055; 22,0 %) y la Amazonía-Pacífica (4.138.920; 14,6 %).

La Tabla 1 presenta el inventario desagregado por sexo para seis departamentos representativos de distintas regiones y niveles de precisión estadística. Los datos ilustran contrastes notorios: Córdoba exhibe el CVe más bajo del conjunto (9,4 %), lo que confiere alta confiabilidad a sus estimaciones, mientras que Casanare (CVe 14,2 %) y Norte de Santander (CVe 13,6 %) se ubican cerca del umbral de publicación del DANE (15 %), señalando una precisión moderada.

Tabla 1. Inventario bovino por sexo en departamentos seleccionados — ENA 2023. Fuente: DANE (2023). Elaboración propia.

Departamento	Total ganado			Machos	Hembras
	Cabezas	CVe (%)	IC95%±	Cabezas	Cabezas
Antioquia	3.172.473	11,9	741.469	1.392.325	1.780.148
Córdoba	2.254.543	9,4	413.773	1.013.906	1.240.637
Meta	2.382.192	10,6	496.179	1.020.692	1.361.500
Casanare	2.304.387	14,2	641.242	921.845	1.382.542
Santander	1.601.429	8,4	263.918	930.285	671.144
Norte de Santander	450.349	13,6	119.847	187.989	262.360
Total 27 departamentos	28.410.074				

Figura 1. Distribución espacial del inventario total de ganado vacuno por departamento en Colombia. Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). Fuente: Geovisores DANE. Elaboración propia.

2.2 Composición por sexo e implicaciones productivas

La desagregación por sexo permite inferir orientaciones productivas predominantes. Santander y Norte de Santander registran mayor proporción de machos, lo que sugiere sistemas orientados a la producción de carne, mientras que Antioquia y Casanare muestran predominio de hembras, consistente con sistemas de doble propósito y lechería. Esta información es clave para la planificación reproductiva: la proporción de hembras en edad productiva determina la capacidad de reposición del hato y los requerimientos de sementales o de semen para inseminación artificial.

3. Orientación productiva del hato bovino

La ENA 2023 distingue cuatro orientaciones: leche especializada, carne, doble propósito y genética. A nivel nacional, el doble propósito es la orientación dominante (43,2 %), reflejando la adaptación de los productores a sistemas que combinan producción láctea y cárnica como estrategia de diversificación de ingresos en condiciones de pastoreo tropical. La orientación cárnica ocupa el segundo lugar (39,7 %), seguida de leche especializada (16,3 %) y genética (0,8 %).

La Tabla 2 muestra la distribución regional de orientaciones. Las diferencias entre la Región Andina y la Región Caribe ilustran cómo factores agroecológicos, económicos y culturales moldean los sistemas productivos.

Tabla 2. Distribución de la orientación del hato bovino por región — ENA 2023. Fuente: DANE (2023). Elaboración propia.

Región	Total (cabezas)	Leche (%)	Carne (%)	Doble propósito (%)	Genética (%)
Andina	9.806.897	18,7%	44,4%	35,8%	1,1%
Caribe	8.624.202	14,0%	24,1%	61,8%	0,1%
Orinoquía	6.240.055	2,4%	58,3%	38,1%	1,1%
Amazonía	2.574.250	37,7%	33,6%	27,6%	1,0%
Pacífica	1.164.670	39,2%	29,7%	30,2%	0,9%
Nacional	28.410.074	16,3%	39,7%	43,2%	0,8%

En la Región Andina, el predominio de la orientación cárnica (44,4 %) se asocia a mejores condiciones de mercado, mayor infraestructura de sacrificio y acceso a centros urbanos de alto consumo (Bogotá, Medellín, Bucaramanga). Por su parte, en la Región Caribe el doble propósito domina ampliamente (61,8 %), respondiendo a climas cálidos, estacionalidad marcada de lluvias, predominio de razas cebuínas adaptadas y una tradición extensiva donde la venta de leche fresca y la cría-ceba son estrategias complementarias ante la variabilidad climática.

Para el médico veterinario, el conocimiento de la orientación del hato determina los objetivos reproductivos: en sistemas lecheros se prioriza el acortamiento del intervalo entre partos y la selección de razas de alta producción; en carne, la precocidad sexual y el rendimiento en canal; en doble propósito, el equilibrio entre ambos objetivos. Ignorar esta orientación al diseñar protocolos reproductivos o sanitarios puede comprometer significativamente la eficiencia del sistema productivo.

4. Inventario de otras especies pecuarias

La ENA 2023 registra nueve especies pecuarias adicionales al bovino. La Tabla 3 las ordena de mayor a menor por número de cabezas, incluyendo la desagregación por sexo y el CVe como indicador de precisión.

Tabla 3. Inventario de otras especies pecuarias desagregado por sexo — ENA 2023. Fuente: DANE (2023). Elaboración propia.

Especie	Total cabezas	CVe (%)	Hembras	% Hembras	Machos	% Machos
Cuyícola	1.706.297	16,1	1.184.177	69,4%	522.121	30,6%
Ovino	1.090.675	12,0	782.593	71,8%	308.082	28,2%
Caprino	1.326.952	23,9	912.670	68,8%	414.282	31,2%

Equino	1.075.671	5,5	441.586	41,1%	634.085	58,9%
Cerdo de traspatio	989.866	8,0	511.846	51,7%	478.021	48,3%
Bufalino	558.935	11,0	362.140	64,8%	196.795	35,2%
Mular	198.858	10,9	117.556	59,1%	81.302	40,9%
Cunicola	110.613	14,1	64.105	58,0%	46.508	42,0%
Asnal	85.876	15,2	30.076	35,0%	55.800	65,0%

El inventario cuyícola lidera con 1.706.297 cabezas, seguido por el caprino (1.326.952) y el ovino (1.090.675). Tres patrones estadísticos merecen atención especial:

- Especies de producción (cuyes, caprinos, ovinos): presentan una marcada mayoría de hembras (68–72 %), coherente con sistemas orientados a maximizar la capacidad reproductiva del hato.
- Equinos y asnales: son las únicas categorías con predominio de machos (58,9 % y 65,0 % respectivamente), asociado a su uso predominante en trabajo y transporte antes que en cría intensiva.
- Caprinos: registran el CVE más alto de todas las especies (23,9 %), superando el umbral de publicación del DANE. Esto indica que la estimación presenta alta variabilidad relativa, posiblemente por la distribución heterogénea de esta especie en zonas áridas de difícil acceso muestral. Las cifras deben interpretarse con cautela y siempre acompañadas del intervalo de confianza correspondiente.

La desagregación por sexo tiene un valor diagnóstico directo para el profesional veterinario: permite identificar desequilibrios en la relación macho-hembra, estimar la capacidad reproductiva del hato, planificar programas de reposición y diseñar estrategias de bioseguridad diferenciadas por categoría animal.

5. Producción de leche bovina y cadena de valor

5.1 Líderes departamentales y precisión estadística

La producción total de leche bovina registrada el día anterior a la entrevista asciende a 23.427.963 litros en los 27 departamentos (CVE nacional: 8,4 %; IC95%±: 3.841.999 litros). La Tabla 4 presenta los ocho departamentos de mayor volumen productivo, junto con su productividad por vaca como indicador de eficiencia de acuerdo a la Tabla 4.

Tabla 4. Producción de leche, vacas en ordeño y productividad departamental — ENA 2023. Fuente: DANE (2023). Elaboración propia.

Departamento	Producción (litros/día)	CVE (%)	Vacas en ordeño	Productividad (L/vaca/día)
Antioquia	5.325.696	32,4	459.097	11,60
Cundinamarca	3.503.828	12,3	327.995	10,68
Boyacá	2.183.263	7,2	278.096	7,85
Caquetá	1.162.372	10,5	282.715	4,11
Nariño	1.161.479	13,8	127.607	9,10

Cesar	1.131.606	11,0	295.948	3,82
Magdalena	1.095.824	19,5	344.505	3,18
Córdoba	1.069.139	16,8	279.607	3,82

Antioquia lidera ampliamente con 5.325.696 litros, pero con un CVE de 32,4 %, el dato más impreciso de los tres primeros puestos. En contraste, Boyacá tercer productor nacional presenta un CVE de apenas 7,2 %, lo que otorga alta confiabilidad a su estimación. Cundinamarca ocupa una posición intermedia en ambas dimensiones (CVE 12,3 %). Esta divergencia entre volumen y precisión obliga a interpretar las cifras de Antioquia con cautela para efectos de planificación sectorial.

En términos de productividad por vaca, Antioquia (11,60 L/vaca/día) y Cundinamarca (10,68 L/vaca/día) superan con claridad a departamentos del Caribe como Magdalena (3,18 L/vaca/día) o Cesar (3,82 L/vaca/día), diferencia que refleja el mayor nivel de tecnificación, acceso a razas especializadas y condiciones agroecológicas de las cuencas lecheras andinas.

De acuerdo a la Figura 2, El patrón histórico visible en el panel lateral muestra una tendencia creciente desde 2014 hasta 2019, lo que sugiere expansión sostenida del hato lechero nacional en ese período. En conjunto, este hecho refuerza que la cadena láctea colombiana depende estructuralmente de un grupo reducido de departamentos andinos, lo que representa tanto una fortaleza productiva como una vulnerabilidad ante eventos climáticos, sanitarios o de mercado que afecten esas regiones.

Figura 2. Distribución espacial de la producción de leche bovina por departamento en Colombia. Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). Fuente: Geovisores DANE.

5.2 Análisis estadístico: regresión y correlación

El análisis de regresión lineal simple entre el número de vacas en ordeño (X) y la producción total de leche (Y) de acuerdo a la Figura 3, arrojó un coeficiente de determinación $R^2 = 0,66$, indicando que el tamaño del hato en producción explica el 66 % de la variabilidad interdepartamental en el volumen de leche. La pendiente del modelo ($b_1 = 7,5$ litros por vaca adicional) es estadísticamente significativa ($t = 6,87$; $p < 0,0001$). Esta relación tiene valor práctico para la planificación productiva: el incremento en el número de vacas en ordeño es el predictor más robusto del volumen departamental, por encima de factores de precio.

El coeficiente de correlación de Pearson entre el precio por litro y la producción total es $r = 0,10$ ($p = 0,621$), evidenciando una asociación prácticamente nula y no significativa. Este hallazgo indica que el precio pagado al productor no está determinado por el volumen que este produce, sino por factores externos al predio: estructura de mercado, poder de negociación de intermediarios y acopiadores, y políticas del sector.

Figura 3. Regresión lineal entre vacas en ordeño y producción de leche por departamento. ENA 2023.

Nota: La ecuación del modelo es $\hat{Y} = 7,5115x - 168.305$ ($R^2 = 0,663$; $p < 0,0001$). Antioquia y Magdalena se identifican como valores atípicos respecto a la tendencia general: el primero por su alta producción relativa al tamaño del hato, y el segundo por su baja productividad pese al elevado número de cabezas, lo que sugiere diferencias estructurales en el nivel de tecnificación y la orientación productiva de ambos sistemas.

5.3 Destino de la leche y estructura de la cadena

El 86,8 % de la leche producida a nivel nacional se destina a la venta. Dentro de este flujo comercial, los acopiadores concentran el 35,3 % del total producido, seguidos por intermediarios (23,6 %) e industrias queseras (13,4 %). Esta estructura revela una cadena fuertemente mediada por agentes de acopio, lo que limita el poder de negociación del productor primario y puede comprimir los márgenes de rentabilidad a nivel de finca. Solo el 2,1 % de la leche llega directamente al consumidor final, evidenciando bajas tasas de comercialización directa o integración vertical.

6. Consideraciones metodológicas y bioéticas

La ENA emplea un diseño de muestreo probabilístico estratificado que permite hacer inferencias representativas sobre la población pecuaria nacional sin necesidad de un censo completo operación que implicaría costos y tiempos prohibitivos. Sin embargo, este enfoque conlleva un margen de incertidumbre cuantificado mediante el CVe y el IC95%±, cuya interpretación correcta es condición sine qua non para el uso responsable de los datos.

Tres limitaciones estructurales de la ENA 2023 deben tenerse presentes al utilizarla en planificación veterinaria: (1) no incluye los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Chocó, con coberturas de recolección inferiores en algunas regiones por razones de orden público; (2) carece de información epidemiológica directa, prevalencia de enfermedades, estatus inmunitario, indicadores de bioseguridad, limitando su uso en vigilancia sanitaria activa; y (3) su carácter transversal impide el análisis de tendencias interanuales sin combinarla con ediciones anteriores.

Desde la perspectiva de la bioética veterinaria, la selección parcial de datos para favorecer conclusiones previamente establecidas, práctica conocida como *cherry-picking*, constituye una forma de sesgo por omisión que vulnera los principios de honestidad, no maleficencia y justicia. Reportar íntegramente los indicadores de precisión, declarar las limitaciones de cobertura y contrastar los datos con fuentes complementarias son prácticas que el profesional veterinario debe incorporar como estándar en la comunicación científica.

7. Conclusiones

- Colombia registra 28.410.074 cabezas de bovinos, con predominio del sistema de doble propósito (43,2 %) a nivel nacional, aunque con marcadas diferencias regionales: la Región Andina muestra mayor diversificación productiva, mientras la Región Caribe se orienta predominantemente al doble propósito (61,8 %).
- La precisión estadística de los datos varía sustancialmente según departamento y especie. Datos con CVe superiores al 15 % —como los de caprinos (23,9 %), Antioquia en leche (32,4 %) o Casanare en bovinos (14,2 %)— deben interpretarse con cautela y siempre acompañados del intervalo de confianza.
- El número de vacas en ordeño explica el 66 % de la variabilidad en la producción de leche interdepartamental ($R^2 = 0,66$; $b_1 = 7,5$ L/vaca), mientras que el precio por litro no guarda relación estadísticamente significativa con el volumen producido ($r = 0,10$; $p = 0,621$), sugiriendo que los precios son determinados por la estructura de mercado y no por la escala productiva individual.
- La cadena de valor láctea presenta una alta intermediación: acopiadores e intermediarios canalizan más del 58 % de la leche vendida, limitando el poder de negociación del

productor primario y señalando oportunidades para estrategias asociativas y de procesamiento en finca.

- El diseño de programas reproductivos y sanitarios diferenciados por región y orientación del hato es una necesidad técnica y ética para el médico veterinario que trabaja con información de la ENA 2023. Estandarizar intervenciones sin considerar la heterogeneidad regional compromete tanto la eficiencia productiva como el bienestar animal.

8. Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística — DANE. (2023). Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2023: resultados pecuarios. Bogotá: DANE. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena>

Instituto Colombiano Agropecuario — ICA. (2023). Censo pecuario nacional 2023. Bogotá: ICA. Disponible en: <https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/2023.aspx>

Federación Colombiana de Ganaderos — FEDEGAN. (2023). Informe de gestión y estadísticas del sector ganadero colombiano. Bogotá: FEDEGAN.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria — UPRA. (2022). Análisis situacional de la ganadería bovina en Colombia. Bogotá: UPRA.

Cómo citar este documento:

Páez Gutiérrez, A. P., Grosso Mojica, J. A., Durán Camargo, L. L., Miranda Bernal, W. M., Martínez Vera, A. M., Arias Mutis, K. L., Pérez, M., León, Francisco (2025). Caracterización del inventario bovino y pecuario en Colombia a partir de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023: un análisis estadístico regional. Working Paper. Maestría en Ciencias Veterinarias, Universidad de Santander (UDES). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/19625777>

Licencia: Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)